

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/386135251>

Migratory narratives: a qualitative investigation supported by artificial intelligence

Article · November 2024

CITATIONS

0

READS

37

1 author:

[Marco Zuin](#)

Salesian University Institute of Venice

28 PUBLICATIONS 2 CITATIONS

SEE PROFILE

IUSVE*Education*

RIVISTA INTERDISCIPLINARE DELL'EDUCAZIONE

**NARRAZIONI MIGRATORIE:
UN'INDAGINE QUALITATIVA
SUPPORTATA DALL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE**

**MIGRATORY NARRATIVES:
A QUALITATIVE INVESTIGATION
SUPPORTED BY ARTIFICIAL
INTELLIGENCE**

Marco Zuin
IUSVE, m.zuin@iusve.it

#24

SPECIAL ISSUE - MIGRO

Daniele Pinni, Migro, 2024

«Che fai papà?»

«Cerco il mio cuore caduto quella notte».

«Pensi di ritrovarlo qui?»

«E dove altrimenti? Mi chino a terra e lo raccolgo chicco a chicco, come le contadine raccolgono le olive a ottobre».

«Ma stai raccogliendo sassolini!»

«Per tenere in esercizio il senso della memoria e la percezione. Chissà, magari questi sassolini sono calcificazioni del mio cuore. E se così non fosse, ormai sono abituato allo sforzo di cercare da solo una cosa che, una volta perduta, mi ha fatto sentire perso. Il mero cercare dimostra che rifiuto di essere fagocitato dalla mia perdita. D'altro canto, lo sforzo dimostra che mi sono perduto da tempo, da quando non ho più trovato quel che ho perduto».

«Che altro fai, papà?»

«Quando trovo sassolini che somigliano al mio cuore, con dita incandescenti li trasformo in parole che mi mettono in contatto con la patria lontana, così diventiamo una lingua capace di farsi carne».

«C'è qualcos'altro che vuoi dire?»

«Sì, ma non lo capisco, e la donna con cui parlo diventa un secondo esilio».

(Mahmud Darwish, *Diario di ordinaria tristezza*)

NARRAZIONI MIGRATORIE: UN'INDAGINE QUALITATIVA SUPPORTATA DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Marco Zuin
IUSVE, m.zuin@iusve.it

Lo studio in oggetto si propone di indagare l'esperienza migratoria attraverso l'analisi qualitativa delle narrazioni di soggetti provenienti da diverse aree geografiche. La rilevazione delle narrazioni, svolta attraverso interviste semi-strutturate, si configura come tentativo di esplorazione del loro viaggio. Si vuole dunque provare ad evidenziare le sfide che i migranti sono chiamati ad affrontare. Il supporto integrato dell'intelligenza artificiale (Gemini by Google) per la gestione e l'interpretazione dei dati ha permesso di identificare e connettere i temi emergenti in maniera dettagliata. Le narrazioni raccolte rivelano come, nonostante le avversità sperimentate durante il viaggio, i migranti dimostrino una notevole capacità di resilienza, manifestando risorse interiori che permettono loro di adattarsi e rispondere alle sfide. Lo studio vuole quindi mettere in luce la capacità dei migranti di adattarsi e crescere in contesti avversi. I contenuti emergenti dalla ricerca evidenziano la necessità di sviluppare interventi e politiche che riconoscano e valorizzino la dignità, la resilienza e il potenziale di crescita personale dei migranti, favorendo processi di integrazione che siano inclusivi e rispettosi delle loro esperienze.

Parole chiave: esperienza migratoria; resilienza; narrazioni.

MIGRATORY NARRATIVES: A QUALITATIVE INVESTIGATION SUPPORTED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Marco Zuin
IUSVE, m.zuin@iusve.it

This study aims to investigate the migratory experience through a qualitative analysis of narratives from individuals originating from different geographical areas. The collection of these narratives, conducted through semi-structured interviews, serves as an attempt to explore their journey. The focus is on highlighting challenges that migrants face. The integrated support of artificial intelligence (Gemini by Google) for data management and interpretation has allowed for the detailed identification and connection of emerging themes. The collected narratives reveal that, despite the adversities experienced during the journey, migrants demonstrate a remarkable capacity for resilience, exhibiting inner resources that enable them to adapt and respond to challenges. This study seeks to shed light on migrants' ability to adapt and grow in adverse contexts. The findings emphasize the need to develop interventions and policies that recognize and value the dignity, resilience, and personal growth potential of migrants, fostering integration processes that are inclusive and respectful of their experiences.

Key words: migratory experience; resilience; narratives.

INTRODUZIONE

La migrazione rappresenta uno dei fenomeni più urgenti e complessi della società contemporanea (Olcese 2024). Molteplici fattori si intrecciano all'intero di questa dinamica: conflitti armati, instabilità politica, povertà, disuguaglianze socio-economiche e cambiamenti climatici sempre più evidenti (Mazzetti 2008; Reade et al. 2019). Osservando il fenomeno, la migrazione si declina come una risposta estrema e spesso unica alternativa di salvezza per milioni di individui in tutto il mondo, i quali sono costretti ad abbandonare il proprio paese contro la loro volontà, usando le parole di Papadopoulos una *dislocazione involontaria* (Papadopoulos 2022). I fattori precedentemente elencati, molto eterogenei e spesso interconnessi, creano contesti di vita insostenibili che spingono le persone ad abbandonare le proprie terre d'origine in cerca di una nuova e ritrovata sicurezza, dignità e migliori opportunità per sé, per le proprie famiglie o per i propri cari (UNHCR 2024).

Come riportato in una recente *scoping-review* di Olcese e colleghi (2024), la migrazione è un fenomeno complesso e in costante crescita a livello globale. I dati di riferimento risultano particolarmente allarmanti, basti pensare che a maggio 2024, 120 milioni di persone sono state costrette a migrare (*ibidem*). Il dato risulta in crescita per il dodicesimo anno consecutivo e riflette sia i nuovi conflitti e quelli che mutano, sia l'incapacità di risolvere le crisi di vecchia data. La popolazione globale in fuga equivarrebbe a quella del dodicesimo Paese al mondo per ampiezza della popolazione, quasi come quella del Giappone (*ibidem*). Lo spostamento di un numero così elevato di persone è motivato da una vasta gamma di fattori che agiscono come forze di spinta e attrazione. Come già detto, questi fattori includono considerazioni economiche, sociali, politiche, culturali e ambientali (Reade et al. 2019), rendendo la popolazione migrante eterogenea e complessa da analizzare nel dettaglio.

Indipendentemente dalle ragioni alla base della migrazione, l'esperienza migratoria rappresenta sempre un evento altamente stressante e molto spesso traumatico. Per riuscire a superare questa situazione vengono richieste notevoli capacità di adattamento, non solo a livello individuale ma anche collettivo (Olcese et al., 2024). Questo vale tanto per la migrazione volontaria quanto per quella forzata e spesso emerge un fenomeno noto come *acculturation stress* (Frounfelker et al. 2022; Rich Madsen et al. 2016, Scharpf et al. 2021, Sirin et al. 2013). L'acculturazione, in questo contesto, riguarda le molteplici trasformazioni che gli individui affrontano e sono chiamati ad affrontare mentre si adattano a nuovi contesti culturali. Questo processo di adattamento induce la modificazione dei comportamenti, valori e identità per integrarsi nella nuova società (Fedi et al. 2019; Migliorini et al. 2016). È quindi importante comprendere non solo le dinamiche connesse alla migrazione, ma anche le ricadute di queste nel processo di integrazione.

Questi fenomeni di acculturazione possono avere un impatto significativo sul benessere psicologico e sociale dei migranti, mettendo in evidenza la necessità di in-

terventi che facilitino l'integrazione e riducano gli effetti negativi legati al trauma migratorio e allo stress da acculturazione (Olcese et al. 2024).

Partendo da queste premesse, l'obiettivo dello studio è quindi quello di esplorare in profondità la complessità dell'esperienza migratoria attraverso l'analisi qualitativa di interviste semi-strutturate condotte con migranti provenienti da diverse aree geografiche. La ricerca vuole tentare di comprendere il vissuto soggettivo dei migranti e i significati che essi attribuiscono ai loro percorsi di vita. Attraverso l'utilizzo di analisi tematica e di contenuto, svolta attraverso il supporto dell'intelligenza artificiale (Gemini by Google), lo studio si propone di identificare i temi chiave emergenti dalle narrazioni, mettendo in luce le connessioni tra le diverse esperienze e provando ad offrire una visione quanto più chiara e dettagliata del complesso processo migratorio. La ricerca vuole quindi contribuire a una comprensione più profonda del fenomeno migratorio, non solo in termini delle sfide e delle sofferenze incontrate dai migranti, ma anche analizzare quali risorse e capacità essi mobilitano per affrontare tali difficoltà, come ad esempio l'uso della resilienza, componente già evidenziata anche della *scoping-review* di Olcese e colleghi (2024). Come ulteriore supporto, un interessante studio quantitativo di Olusola Akinyemi e Crea (2024) evidenzia come la resilienza risulti un mediatore significativo tra lo stress migratorio e l'adattamento. Seguendo questo filone di processo, l'articolo è mosso, partendo proprio dalle narrazioni, dall'intento di fornire nuove prospettive per lo sviluppo di politiche e interventi più inclusivi, che riconoscano e valorizzino il vissuto, l'esperienza e la dignità dei migranti (Papadopoulos 2022).

Il viaggio migratorio è raramente lineare o privo di ostacoli, al contrario, gli individui coinvolti si trovano spesso a doversi confrontare con una serie di sfide significative e dolorose che mettono a dura prova la loro resistenza sia fisica che mentale. Le esperienze traumatiche che accompagnano la migrazione dei soggetti intervistati includono forme estreme di violenza come conflitti armati, abusi, sfruttamento economico/sessuale, discriminazione etnica/razziale/religiosa. Queste difficoltà, non solo minano il benessere "immediato" dei migranti, ma possono avere anche conseguenze a lungo termine sul loro sviluppo psicologico e sociale.

Nonostante ciò, le narrazioni raccolte dai migranti rivelano una dimensione particolarmente consistente di resilienza, forza interiore e capacità di adattamento. Anche di fronte alle avversità riesco a trovare nuove risorse dentro di sé e all'interno delle comunità che li accolgono. Questo articolato processo di trasformazione, viene spesso accompagnato e stimolato da un rinnovato senso di speranza e dalla determinazione nel superare le difficoltà, riuscendo a costruire "nuove vite" e "nuovi significati" in contesti spesso ostili o indifferenti.

1. CAMPIONE E STRUMENTO DI RILEVAZIONE

Il campione di partecipanti risulta costituito da 21 migranti provenienti da diverse aree geografiche. La ricerca è stata condotta all'interno di due Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS): il Centro “ex Caserma Serena” a Treviso e il Centro “ex convento Suore di Maria Bambina” a Oné di Fonte. Il campione in oggetto è stato selezionato casualmente dai direttori dei rispettivi centri. Il criterio di inclusione adottato per la selezione dei partecipanti è stato il seguente: non aver ancora sostenuto l'audizione presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Questa modalità ha permesso di esplorare in modo più diretto le esperienze dei migranti prima della loro ufficiale valutazione istituzionale. La scelta di utilizzare un campione con queste caratteristiche aveva l'intento di provare ad estrapolare ed analizzare le varie “realità” nella maniera più pura possibile.

Ad ogni soggetto, prima della partecipazione, è stata presentata l'informativa sia relativa alla partecipazione sia al trattamento privacy. La procedura era conforme agli standard etici del comitato di ricerca istituzionale di IUSVE, che ha approvato il progetto di ricerca. Il progetto di ricerca è inserito all'interno dell'osservatorio IUSVE – Giovani e Futuro. La partecipazione è stata volontaria ed è avvenuta garantendo il rispetto delle norme privacy (regolamento europeo EU 2016/679) e alla Dichiarazione di Helsinki del 1964 e ai suoi successivi emendamenti.

Il campione era composto da 14 soggetti di genere maschile (67%) e da 7 soggetti di genere femminile (33%). A livello di età il campione era strutturato in 15 soggetti con età fino ai 30 anni (71%) e da 6 soggetti con età superiore i 30 anni (29%). Il grafico 1 rappresenta la distribuzione in percentuale rispetto al genere, mentre il grafico 2 rappresenta la distribuzione in percentuale rispetto l'età.

Le domande dell'intervista semi-struttura sono le seguenti:

1. Parlami dei motivi per cui sei scappata/o dal tuo paese di origine e dei momenti o eventi che per te sono stati particolarmente significativi.
2. Parlami di come è stato il viaggio che hai fatto per arrivare in Italia e dei momenti o eventi che per te sono stati particolarmente significativi.
3. Prima delle difficoltà che hai vissuto, pensavi che saresti stata/stato in grado di trovare la forza e le risorse che ti hanno permesso di sopravvivere a tutto quello che hai subito?
4. Quali sono le risorse che pensi di aver potenziato o sviluppato grazie alle difficoltà?
5. Ti è piaciuta questa intervista?

Grafico 1

Grafico 2

Rispetto la nazionalità i partecipanti si distribuivano come riportato nel grafico 3.

Grafico 3

2. METODOLOGIA

L'approccio utilizzato all'interno della ricerca è di tipo qualitativo (Corbetta 2015; Stevens 2022). Attraverso l'utilizzando interviste semi-strutturate sono stati analizzati i vissuti del campione di 21 migranti provenienti da diversi paesi¹, tra cui Bangladesh, Costa d'Avorio, Mali e molti altri.

Le interviste sono state realizzate in lingua inglese/francese e/o con l'ausilio di mediatori culturali quando necessario. La durata media delle interviste è stata di circa 80 minuti. Queste si sono concentrate nell'esplorazione delle motivazioni alla base della migrazione, le esperienze vissute durante il viaggio e le trasformazioni personali, sia mentali che fisiche, associate a questo lungo percorso². La natura aperta e flessibile, seppur strutturata delle domande (Corbetta 2015), ha permesso ai partecipanti di esprimere liberamente le proprie esperienze e vissuti, fornendo una ricca fonte di dati qualitativi ai quali attingere per le successive analisi.

A livello metodologico, sono state applicate due tecniche di analisi qualitativa complementari (Braun, Clarke, 2022; Gupta 2024; Stevens 2022): l'analisi tematica e

¹ Cfr. Grafico 3.

² Cfr. domande intervista semi-strutturata.

l'analisi del contenuto.

L'analisi tematica è stata impiegata per identificare, organizzare e interpretare i temi rilevanti emergenti dai dati. Questa tecnica, adottata per la sua capacità di far emergere pattern ricorrenti attraverso un processo di codifica e categorizzazione è stata applicata seguendo un approccio principalmente induttivo, benché guidata da domande di ricerca preesistenti. La flessibilità dell'analisi tematica ha consentito di adattare la valutazione alle specificità dei dati raccolti, permettendo una comprensione profonda delle esperienze migratorie.

L'analisi del contenuto, applicata successivamente all'analisi tematica, è stata utilizzata per descrivere sistematicamente e oggettivamente le caratteristiche del contenuto testuale. A differenza dell'analisi tematica, l'analisi del contenuto è stata applicata con un approccio sia quantitativo che qualitativo, offrendo un quadro più strutturato e deduttivo dei dati. Questa tecnica ha permesso di quantificare le frequenze delle categorie tematiche individuate, fornendo una visione quantitativa, seppur basilare³, dell'andamento delle macro-aree tematiche.

Dato il grande numero di informazioni testuali e la complessità dei dati raccolti. Per massimizzare l'impatto delle analisi è stato impiegato il sistema di intelligenza artificiale "Gemini" (by Google) per supportare l'analisi tematica e l'analisi di contenuto. Questo approccio, che è da intendersi applicato in simultanea con la supervisione tecnica del ricercatore, ha permesso di gestire in modo efficiente ed efficace la grande mole di informazioni, facilitando l'identificazione dei temi chiave e delle connessioni tra essi. L'intelligenza artificiale, attraverso la sua grande capacità di calcolo e di cogliere relazioni ha svolto un ruolo cruciale nel processo di analisi. Tuttavia, è importante sottolineare nuovamente, che l'IA ha agito esclusivamente come strumento di supporto, senza sostituirsi alla sensibilità e all'esperienza interpretativa del ricercatore umano, il cui ruolo è rimasto centrale durante tutto il processo, dalla codifica all'analisi dati finale. L'utilizzo combinato dell'intelligenza artificiale con la supervisione costante del ricercatore si configura come un approccio metodologico potente, capace di offrire nuove prospettive interpretative su un fenomeno complesso come quello migratorio, valorizzando al contempo la centralità della componente umana nell'interpretazione dei dati qualitativi.

Come già anticipato nella prima parte del paragrafo "Metodologia", una volta conclusa l'analisi tematica, si è proceduto con l'analisi del contenuto, che ha permesso di mettere in evidenza elementi quantitativi riguardanti l'andamento delle categorie specifiche. Attraverso l'analisi del contenuto è stato possibile quantificare le frequenze delle specifiche aree tematiche e successivamente calcolare le frequenze totali delle macro-aree. Considerato che ogni categoria specifica aveva lo stesso peso, sono state inoltre valutate le frequenze medie per ciascuna macro-area al fine di evidenziare le problematiche maggiormente citate dagli intervistati. Questo ha permesso di offrire una visione comparativa tra le macro-aree, identificando quelle più importanti in base alle esperienze riportate dai partecipanti.

³ Sono state utilizzate solamente statistiche descrittive.

3. RISULTATI

L'analisi delle interviste condotte ha rivelato una complessità di esperienze e vissuti migratori che riflettono le diverse sfide affrontate dai partecipanti. Grazie al duplice approccio (analisi tematica e di contenuto) è stato possibile esplorare sia le esperienze individuali sia identificare le tendenze comuni all'interno del campione dei 21 migranti.

I risultati emersi permettono di rilevare la presenza di temi centrali e trasversali rispetto l'esperienza della migrazione. In sintesi, analizzando le interviste, sono stati individuati alcuni temi principali che riflettono le problematiche o le componenti più rilevanti per i migranti intervistati. La quantificazione delle frequenze, avvenuta in fase di analisi di contenuto, ha permesso l'identificazione delle macro-aree più consistenti, fornendo una visione comparativa che evidenzia l'intensità delle tematiche. Va sottolineato come tale intensità debba essere intesa e circoscritta nei confronti del solo campione analizzato; ciò non toglie che possa stimolare particolari riflessioni di carattere estensivo.

L'analisi tematica, supportata dall'intelligenza artificiale ("Gemini" by Google), ha permesso di evidenziare nove temi principali:

- **Violenza e Oppressione:** Una quota delle narrazioni dei migranti rivelano esperienze dirette ed indirette di violenza e oppressione, dinamiche queste che hanno sperimentato sia nei paesi d'origine che durante il viaggio migratorio. Esperienze che si possono connotare in vari frangenti di violenza: violenza domestica, minacce da parte di gruppi criminali e/o familiari, conflitti armati, sfruttamento e/o maltrattamento, abusi sessuali e discriminazione di genere e religiosa. Tutti gli elementi citati emergono come fattori scatenanti la decisione di migrare e anche come ostacoli significativi lungo il percorso. Queste esperienze traumatiche lasciano profonde cicatrici fisiche e psicologiche, influenzando di riflesso il modo in cui i migranti percepiscono il mondo che li circonda e le modalità di interazione relative alle relazioni umane.
- **Paura e Insicurezza:** All'interno dell'esperienza migratoria, la paura è un'emozione costante, elemento che permane dalla decisione di partire all'arrivo in un nuovo paese e spesso questa dura anche successivamente. La paura per la propria vita e quella dei propri cari, l'ansia per il futuro, il senso di vulnerabilità e l'isolamento sono elementi comuni nelle narrazioni dei migranti. L'incertezza legata al viaggio viene alimentata dalla possibilità di venire respinti o di non riuscire a integrarsi nel nuovo contesto, questa dinamica genera un profondo senso di insicurezza, sensazione di vuoto e di precarietà esistenziale. Ad esempio, usando le parole di un giovane del Bangladesh, la paura provata viene descritta come *Vhoi*, una sensazione di oppressione e ansia per il futuro, mentre altri parlano della paura di morire attraverso la sensazione di *Shob Shish*, ovvero la

percezione che tutto sia finito e che non ci sia più speranza.

- **Perdita e Separazione:** La migrazione coincide spesso con la perdita della propria casa, degli affetti (famigliari e non) e uno scollamento e distacco dalla propria cultura di appartenenza. Le perdite subite tendono a generare un profondo dolore, un senso di vuoto e di lutto che possono accompagnare i migranti per lungo tempo, o addirittura per tutta la vita. La nostalgia per il passato e la difficoltà di costruire nuove relazioni significative nel paese di accoglienza possono amplificare il senso di perdita e di solitudine, rischiando di far cadere il migrante in un vortice senza fine. Ad esempio, all'interno delle narrazioni, un uomo del Mali racconta il dolore e per la perdita a distanza del padre, ucciso in un attentato terroristico.
- **Speranza e Resilienza:** All'interno delle narrazioni, la speranza di un futuro migliore e la resilienza di fronte alle difficoltà emergono come risorse cruciali e fondamentali per i migranti. La determinazione a superare gli ostacoli, la fede religiosa, la solidarietà tra compagni di viaggio e la capacità di adattamento sono fattori che consentono di affrontare le sfide e di raggiungere i propri obiettivi. La speranza alimentata dalla fiducia in un futuro migliore per sé e per i propri cari, rappresenta una potente spinta all'attuazione del processo di resilienza. Molti migranti, come ad esempio un giovane proveniente dal Bangladesh che ha subito violenze da parte della mafia in Libia, trovano la forza di resistere e di andare avanti proprio grazie alla speranza di un futuro migliore.
- **Cambiamento e Crescita Personale:** Sebbene l'esperienza migratoria, all'interno dei racconti, sia spesso vissuta come traumatica, essa può a volte fungere da innesco per processi di cambiamento e crescita personale. Non è raro osservare come i migranti raccontino l'acquisizione di: nuove competenze, maggiore forza interiore e una visione più ampia del mondo e delle relazioni umane. Ancora una volta, riprendendo il punto precedente, la capacità di adattarsi a nuove culture, di imparare nuove lingue e di affrontare situazioni impreviste rappresenta una testimonianza della loro resilienza e della loro capacità trasformativa di adattamento. Ad esempio, un uomo pakistano vittima di sfruttamento in Brasile, afferma di aver imparato a non arrendersi mai e a cercare sempre una soluzione ai problemi.
- **Contesto Socio-Politico e Religioso:** Un'altra componente, che definisce le motivazioni profonde che spingono alla migrazione sono connesse con gli assetti socio-politici e anche ai contesti religiosi. All'interno di questi racconti troviamo tematizzazioni rispetto conflitti e guerre nel paese d'origine, persecuzioni religiose e discriminazione basata sull'orientamento sessuale. Si trovano anche esemplificazioni di come la povertà e la mancanza di opportunità rendano la vita nel paese d'origine insostenibile.
- **Dinamiche Familiari:** Altra componente di rilievo riguarda il ruolo cruciale della famiglia e delle relative dinamiche nell'esperienza migratoria. Le narrazioni rivelano come le dinamiche familiari, i conflitti ereditari e i contrasti interni

possano influenzare la decisione di migrare. Allo stesso tempo, la famiglia può rappresentare una fonte di supporto e di motivazione, spingendo i migranti a cercare un futuro migliore per sé e per i propri cari.

- **Processo di Integrazione e Adattamento:** Altra area emergente dall'analisi è quella relativa alle sfide e le opportunità legate all'integrazione nel nuovo paese. Questo processo si snoda attraverso vari passaggi: l'apprendimento della lingua, la ricerca di un lavoro stabile, la costruzione di nuove reti sociali e l'adattamento a una cultura nuova e diversa. Le difficoltà incontrate nel processo di integrazione possono generare un senso di esclusione e di marginalizzazione, ma anche stimolare la resilienza e la capacità di adattamento dei migranti.
- **Sostegno e Benessere Psicologico:** Il supporto psicologico e sociale per affrontare i traumi e le difficoltà legate alla migrazione diventa una componente fondamentale. All'interno di questa tematica ricadono elementi di fede religiosa, di solidarietà tra compagni di viaggio e di possibilità di accesso a servizi di supporto psicologico. Tutti questi elementi possono rappresentare risorse cruciali per il benessere dei migranti.

I dati sono sintetizzati attraverso le rappresentazioni grafiche (grafico 4, 5) e la tabella sintetica (tabella 1).

Grafico 4

Grafico 5

Il grafico 5 mette in evidenza come le esperienze di violenza e oppressione e di paura e insicurezza siano le più ricorrenti, con frequenze medie molto alte. Questi temi, legati alla sofferenza e ai traumi vissuti dai migranti, riflettono la prevalenza di situazioni difficili affrontate durante il loro percorso migratorio. Anche il tema della speranza e resilienza risulta comunque significativo indicando come molti migranti, nonostante le difficoltà, hanno mostrato una notevole capacità di adattamento e fiducia in un futuro migliore.

Le dinamiche familiari e la perdita e separazione hanno una rilevanza media, evidenziando come l'interruzione dei legami affettivi e le separazioni siano parte delle esperienze vissute. Aspetti come il cambiamento/crescita personale e il processo di integrazione e adattamento sono stati meno discussi, mentre il contesto socio-politico e religioso sembra avere un ruolo più marginale nel racconto dei partecipanti, ma comunque rilevante all'interno dell'analisi di contenuto.

In sintesi, il grafico mostra che le narrazioni si concentrano prevalentemente sugli aspetti più traumatici dell'esperienza migratoria, con una menzione significativa alla capacità di resilienza di molti partecipanti, la quale viene spesso intrecciata con più aree.

Tabella 1

Macro tema	Conteggio Macro tema	Frequenza Media	tema specifico	Conteggio tema specifico
Violenza e Oppressione	24	4,80	Violenza domestica e abusi sessuali	5
			Minacce e aggressioni da parte di parenti o gruppi criminali	4
			Conflitti e guerre nel paese d'origine	4
			Sfruttamento e maltrattamenti durante il viaggio	8
			Discriminazione e razzismo nel paese di accoglienza	3
Paura e Insicurezza	19	4,75	Paura per la propria vita e quella dei propri cari	9
			Ansia e incertezza per il futuro	5
			Solitudine e isolamento durante il viaggio	1
			Senso di vulnerabilità e isolamento	4
Perdita e Separazione	9	3,00	Perdita della casa, degli affetti e della propria cultura	3
			Separazione dolorosa dai familiari	5
			Lutto e trauma per la perdita di persone care	1
Speranza e Resilienza	11	3,67	Determinazione a superare le difficoltà e a raggiungere i propri obiettivi	5
			Fede e spiritualità come fonte di forza e conforto	3
			Capacità di adattamento e di ricostruire la propria vita	3
Cambiamento e Crescita personale	8	2,67	Maturazione e acquisizione di nuove competenze	2
			Maggiore consapevolezza di sé e del mondo	3
			Trasformazione della propria visione della vita e delle relazioni umane	3
Contesto socio-politico e religioso	7	2,33	Povertà e mancanza di opportunità nel paese d'origine	3
			Instabilità politica e colpi di stato	2
			Persecuzioni religiose e discriminazione basata sull'orientamento sessuale	2
Dinamiche familiari	10	3,33	Discriminazione di genere e matrimoni forzati	1
			Ruolo della famiglia e delle reti sociali	7
			Conflitti ereditari e contrasti familiari	2
Processo di integrazione e adattamento	5	2,50	Difficoltà di integrazione nel paese di accoglienza	3
			Senso di sicurezza e libertà raggiunto in Italia	2
Sostegno e Benessere psicologico	5	2,50	Importanza dell'educazione e dell'istruzione	3
			Importanza del supporto psicologico e sociale	2

4. DISCUSSIONE GENERALE

L'analisi delle narrazioni migratorie raccolte nel presente studio dipinge un quadro complesso, offrendo una rappresentazione articolata dell'esperienza migratoria. Attraverso le testimonianze si può delineare come l'esperienza sia caratterizzata da sfide traumatiche, le quali mettono a dura prova la resilienza sia fisica che psicologica degli individui. La violenza, la paura, la perdita e l'incertezza emergono come

costanti “compagni di viaggio” lasciando “profonde cicatrici” nel vissuto emotivo e psicologico dei migranti. Nonostante queste difficoltà, le narrazioni evidenziano anche le capacità di resilienza e trasformazione di fronte alle avversità. La speranza in un futuro migliore, la determinazione nel superare gli ostacoli, la fede religiosa e la solidarietà tra i compagni di viaggio emergono come risorse fondamentali che permettono ai migranti di affrontare le sfide e perseguire i propri obiettivi. L'esperienza migratoria, sebbene densa di esperienze traumatiche, si configura anche come un'opportunità di crescita e trasformazione personale, stimolando negli individui lo sviluppo di nuove competenze, il rafforzamento della forza interiore e la maturazione una visione più ampia del mondo e delle relazioni umane.

L'integrazione dell'intelligenza artificiale (“Gemini” by Google) all'interno del processo di analisi ha consentito di esplorare le narrazioni dei migranti in maniera sistematica e approfondita, valorizzando la ricchezza e la complessità dei singoli racconti e dati raccolti. L'analisi con “Gemini” ha facilitato l'identificazione dei temi chiave e delle connessioni tra essi, permettendo di operare una comprensione quanto più completa e articolata dell'esperienza migratoria.

5. IMPLICAZIONI PER LA PRATICA CLINICA E SOCIALE

I risultati emersi dallo studio presentano rilevanti implicazioni sia di natura clinica che di natura sociale. In primo luogo, viene messa in luce la necessità urgente di riconoscere e affrontare il trauma migratorio (Papadopoulos 2022), il quale può manifestarsi attraverso una gamma molto ampia di sintomi, che variano da quelli fisici a quelli psicologici. Diventa particolarmente importante progettare gli interventi clinici con una sensibilità particolare verso le esperienze traumatiche vissute dai migranti e offrendo un supporto psicologico mirato, promuovendo così lo sviluppo di strategie di coping e resilienza (Olusola Akinyemi, Crea, 2024). Seguendo questa riflessione, la creazione di spazi sicuri dove i migranti possano condividere, anche tra di loro, le proprie esperienze senza timore di giudizio o stigmatizzazione, risulta fondamentale. Un supporto psicologico centrato sulla persona, che riconosca l'unicità e la capacità di autodeterminazione di ogni individuo, dovrebbe costituire il nucleo centrale di ogni intervento clinico-sociale-educativo rivolto a queste problematiche. Inoltre, l'importanza della resilienza comunitaria, come discusso nella *scoping review* di Olcese e colleghi (2024) evidenzia come il rafforzamento del capitale sociale e della coesione comunitaria possa facilitare successivamente l'integrazione e il benessere dei migranti, creando contesti che favoriscono una maggiore stabilità e capacità di adattamento.

In secondo luogo, pensando agli step successivi⁴, lo studio permette di evidenziare l'importanza di dare valore alle risorse interiori dei migranti, quali la speranza, la resilienza e la capacità di cambiamento. Gli interventi sociali dovrebbero dunque essere orientati a potenziare queste risorse, creando opportunità per una partecipazione attiva alla vita comunitaria, lo sviluppo di competenze e l'espressione culturale. È essenziale strutturare contesti che siano accoglienti e inclusivi, dove i migranti possano sentirsi valorizzati e possano contribuire attivamente alla società ospitante, favorendo così il processo di integrazione (Olcese et al. 2024).

Infine, i risultati indicano la necessità di promuovere un cambiamento culturale nella percezione della migrazione. È cruciale superare gli stereotipi negativi che spesso risultano incistati nel dibattito pubblico, riconoscendo il contributo positivo che i migranti possono apportare alla società. L'educazione interculturale, il dialogo e l'incontro tra diverse culture devono essere considerati strumenti fondamentali e facilitatori importanti per la costruzione di società più inclusive e accoglienti. Partendo da queste ultime riflessioni, risulta necessario contrastare le narrative, spesso tossiche e distorte, che tendono ad essere associate alla tematica della migrazione, promuovendo una visione più realistica e umana dei migranti, che ne riconosca la dignità e il diritto a una vita migliore (Papadopoulos 2022).

CONCLUSIONI

Riflettendo sui dati emersi, la lettura qualitativa delle narrazioni migratorie, offre una preziosa e stimolante finestra sull'esperienza della migrazione, evidenziando in modo significativo la resilienza e la capacità di trasformazione degli individui di fronte a sfide per lo più traumatiche (*ibidem*; Olusola Akinyemi, Crea, 2024; Olcese et al. 2024).

Le storie raccontate dai migranti intervistati fanno emergere come, anche nelle circostanze più difficili, la speranza, la determinazione e la solidarietà umana risultano potenti spinte in grado di aprire nuove possibilità di crescita e di cambiamento. Tutti questi elementi suggeriscono che l'esperienza migratoria, pur essendo spesso intrisa di dolore e sofferenza, può anche rappresentare un'opportunità di sviluppo personale, oltre che una possibilità di riscoperta delle proprie risorse interiori.

Inoltre, la resilienza, già sopra citata, non è solo una qualità individuale, ma può essere fortemente influenzata dalla capacità della comunità di sostenere e proteggere i propri membri nel processo di integrazione (Fedi et al. 2019). Va quindi sottolineata l'importanza di strategie di supporto che coinvolgano sia individui che le comunità (Olcese et al. 2024).

In sintesi, i risultati evidenziano l'importanza di adottare un approccio umano e inclusivo nell'affrontare e soprattutto nel gestire il fenomeno della migrazione. Riconoscere la dignità dei migranti e promuovere la loro partecipazione attiva nella società

di accoglienza (*ibidem*) non sono solo imperativi morali, ma anche elementi chiave per costruire comunità che risultino più giuste e coese (Fedi et al. 2019). È essenziale garantire percorsi sicuri e legali per la migrazione, contrastare efficacemente la violenza e lo sfruttamento, e fornire un supporto psicologico e sociale adeguato. Risulta necessario aiutare i migranti a superare i traumi subiti e a riconoscere/ricostruire le loro vite in un nuovo contesto. Solo attraverso un impegno collettivo e condiviso a livello globale sarà possibile realizzare società più inclusive e accoglienti, dove ogni individuo, indipendentemente dalla sua origine, possa trovare un luogo sicuro e dignitoso in cui vivere.

La ricerca solleva anche importanti questioni che richiedono ulteriori indagini. In particolare, studi longitudinali che seguano i migranti nel corso del tempo potrebbero fornire intuizioni preziose sui processi di adattamento e integrazione a lungo termine (Olusola Akinyemi, Crea 2024: 37), oltre a identificare le strategie più efficaci per promuovere il benessere e l'inclusione sociale dei migranti. Per aumentare le conoscenze rispetto queste dinamiche, risulterebbe interessante esplorare in modo dettagliato il ruolo della cultura e dell'identità nell'esperienza migratoria, per tentare di comprendere come queste dimensioni influenzino i processi di resilienza e di trasformazione personale.

In conclusione, lo studio invita tutti a riflettere non solo sulla complessità, ma soprattutto sulla ricchezza dell'esperienza migratoria e a riconoscere la straordinaria forza, resilienza e capacità di trasformazione che i migranti dimostrano di fronte alle avversità. Le loro storie ci ricordano che la migrazione, sebbene spesso associata a difficoltà e sofferenza, può rappresentare anche un'opportunità *unica* per la crescita personale e il cambiamento, aprendo la strada a nuove possibilità di vita e di realizzazione. È nostro dovere, come società *interconnessa*, creare le condizioni affinché questa opportunità possa essere accessibile a tutti, garantendo percorsi sicuri e legali per la migrazione, contrastando la violenza e lo sfruttamento e promuovendo l'inclusione sociale e il benessere dei migranti. Solo attraverso questi sforzi, in maniera comune, sarà possibile costruire un futuro più giusto e solidale per tutti.

Bibliografia

- Braun, V., Clarke, V. (2022). Thematic analysis: A practical guide, *European Journal of Psychotherapy & Counselling*. (DOI: 10.1080/13642537.2024.2391666).
- P. Corbetta (2015). *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. Le tecniche qualitative*. il Mulino.
- Gupta, A. (2024). *Qualitative Methods and Data Analysis Using ATLAS.ti*. Springer International Publishing.
- Fedi, A., Mannarini, T., Brodsky, A., Rochira, A., Buckingham, S., Emery, L., Gattino, S. (2019). Acculturation in the discourse of immigrants and receiving community members: Results from a cross-national qualitative study. *American Journal of Orthopsychiatry*, 89 (1), 1. (<https://doi.org/10.1037/ort0000325>).
- Frounfelker, R.L., Mishra, T., Carroll, A., Brennan, R.T., Gautam, B., Ali, E.A.A., Betancourt, T.S. (2022). Past trauma, resettlement stress, and mental health of older Bhutanese with a refugee life experience. *Aging & Mental Health*, 26 (11), 2149-2158. (<https://doi.org/10.1080/13607863.2021.1963947>).
- Frounfelker, R.L., Tahir, S., Abdirahman, A., Betancourt, T.S. (2020). Stronger together: Community resilience and Somali Bantu refugees. *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology*, 26 (1), 22-31.
- Mazzetti, M. (2008). Trauma and migration. A transactional analytic approach towards refugees and torture victims, *Transactional Analysis Journal*, 38, pp. 285-302.
- Migliorini, L., Rania, N., Cardinali, P. (2016). Acculturation Strategies and adjustment among immigrant and host Italian communities. *TPM: Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology*, 23 (1). (<https://doi.org/10.4473/TPM23.1.7>).
- Olcese, M., Cardinali, P., Madera, F., Camilleri, A.P., Migliorini, L. (2024). Migration and community resilience: A scoping review. *Int J Intercult Relat.* 98:101924. (doi: 10.1016/j.ijintrel.2023.101924).
- Olusola Akinyemi, M., Crea, G. (2024). Resilienza e coping come fattori di protezione per favorire l'adattamento e ostacolare gli effetti dello stress migratorio. Uno studio transculturale nel contesto italiano. *Orientamenti Pedagogici*, 71 (2), pp. 29-40.
- Papadopoulos, R.K. (2022). *Dislocazione involontaria. Trauma e resilienza nell'esperienza di sradicamento*. Bollati Boringhieri.
- Reade, C., McKenna, M., Oetzel, J. (2019). Unmanaged migration and the role of MNEs in reducing push factors and promoting peace: A strategic HRM perspective. *Journal of International Business Policy*, 2, 377-396. (<https://doi.org/10.1057/s42214-019-00043-8>).
- Rich Madsen, K., Trab Damsgaard, M., Smith Jervelund, S., Christensen, U., Stevens, G.G., Walsh, S., Holstein, B.E. (2016). Loneliness, immigration background and self-identified ethnicity: a nationally representative study of adolescents in Denmark. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 42 (12), 1977-1995. (<https://doi.org/10.1080/1369183X.2015.1137754>).

- Scharpf, F., Kaltenbach, E., Nickerson, A., Hecker, T. (2021). A systematic review of socio-ecological factors contributing to risk and protection of the mental health of refugee children and adolescents. *Clinical Psychology Review*, 83, Article 101930. (<https://doi.org/10.1016/j.cpr.2020.101930>).
- Sirin, S.R., Ryce, P., Gupta, T., Rogers-Sirin, L. (2013). The role of acculturative stress on mental health symptoms for immigrant adolescents: a longitudinal investigation. *Developmental psychology*, 49 (4), 736.
- Stevens, P.A. (2022). *Qualitative Data Analysis: Key Approaches*. Sage.

Sitografia

UNHCR (2024). United Nations High Commissioner of Refugees. (<https://www.unhcr.org/it/notizie-storie/comunicati-stampa/rifugiati-unhcr-presentato-il-nuovo-rapporto-global-trends-numero-persone-in-fuga-nel-mondo-raddoppiato-negli-ultimi-10-anni/>)